

BIRINCHI SINIF O'QUVCHILARIDA MAKTABGA MOSLASHISHDAGI EMOTSIONAL VA IJTIMOY QIYINCHILIKLAR

Murodjonova M. Sh.

O'zMU Ijtimoiy fanlar fakulteti “Amaliy psixologiya” yo'nalishi
4- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18933775>

Bolaning maktabga kirishi uning hayotidagi eng muhim ijtimoiy va psixologik bosqichlardan biri hisoblanadi. Maktabgacha davrda bola asosan oila muhitida tarbiyalanadi va uning kundalik faoliyati erkin o'yin, dam olish hamda ota-ona nazorati bilan bog'liq bo'ladi. Maktabga kirishi bilan esa bola yangi ijtimoiy muhitga, yangi qoidalar va majburiyatlarga duch keladi. U ma'lum vaqt davomida darslarda qatnashishi, o'qituvchi ko'rsatmalariga amal qilishi, tengdoshlari bilan hamkorlikda faoliyat olib borishi kerak bo'ladi. Shu sababli birinchi sinfga kirish jarayoni bolaning psixologik rivojlanishida muhim o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Psixologiya fanida bu jarayon maktabga moslashish (adaptatsiya) deb ataladi.

Moslashuv jarayoni bolaning nafaqat o'quv faoliyatiga kirishishini, balki uning emotsional holati, ijtimoiy munosabatlari va shaxsiy rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ko'plab psixologik tadqiqotlarda qayd etilishicha, maktabga kirish davri bolada ma'lum darajada stress va emotsional zo'riqish keltirib chiqarishi mumkin. Chunki bola yangi muhitga moslashishi, o'zini yangi sharoitda tutishni o'rganishi hamda jamoadagi o'rnini topishi kerak bo'ladi. Shu sababli birinchi sinf o'quvchilarida maktabga moslashish jarayonida turli emotsional va ijtimoiy qiyinchiliklar kuzatilishi tabiiy holat hisoblanadi.

Birinchi sinf o'quvchilarida uchraydigan asosiy emotsional qiyinchiliklardan biri — maktabga nisbatan qo'rquv va tashvish hissidir. Ayrim bolalar maktabga birinchi bor kelganida o'zlarini notanish muhitda his qiladilar. Ular yangi o'qituvchi, yangi sinfdoshlar va yangi qoidalar bilan tanishishi kerak bo'ladi. Natijada bola o'zini ishonchsiz his qilishi, xatoga yo'l qo'yishdan yoki o'qituvchining talablariga javob bera olmaslikdan qo'rqishi mumkin. Psixolog L.S. Vygotskiy bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhit muhim rol o'ynashini ta'kidlab, bolaning yangi faoliyat turiga o'tishi ko'pincha psixologik qiyinchiliklar bilan kechishini ko'rsatib bergan.

Bundan tashqari, birinchi sinf o'quvchilarida emosional beqarorlik ham kuzatilishi mumkin. Bu davrda ayrim bolalar tez charchaydi, tez asabiylashadi yoki yig'loqi bo'lib qoladi. Ba'zan ular maktabga borishni xohlamasliklari ham mumkin. Bu holat ko'pincha yangi kun tartibi, darslarning davomiyligi, o'quv yuklamasi hamda maktab qoidalariga moslashish bilan bog'liq bo'ladi. Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, boshlang'ich sinf o'quvchilarining bir qismi dastlabki oylarda emotsional zo'riqishni boshdan kechirishi mumkin.

Emotsional qiyinchiliklarning yana bir ko'rinishi — o'ziga bo'lgan ishonchning yetishmasligidir. Ba'zi bolalar yangi faoliyat turini bajarishda o'zlarini ojiz his qiladilar. Ular topshiriqlarni bajara olmaslikdan yoki boshqa bolalar oldida xato qilishdan qo'rqishlari mumkin. Agar bunday holat uzoq davom etsa, bu bolaning o'qishga bo'lgan qiziqishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli o'qituvchi va ota-onalarning bolani qo'llab-quvvatlashi, uning kichik muvaffaqiyatlarini ham rag'batlantirishi juda muhim hisoblanadi.

Maktabga moslashish jarayonida ijtimoiy qiyinchiliklar ham muhim o'rin tutadi. Bola maktabda yangi ijtimoiy muhitga kiradi va u yerda tengdoshlari bilan munosabat o'rnatishi kerak bo'ladi. Ba'zi bolalar sinf jamoasiga tez moslashadi, yangi do'stlar orttiradi va o'yin hamda o'qish jarayonida faol ishtirok etadi. Biroq ayrim bolalar jamoaga moslashishda qiyinchiliklarga

duch kelishi mumkin. Ular tortinchoq bo'lishi, tengdoshlari bilan muloqot qilishdan qochishi yoki passiv bo'lib qolishi mumkin.

Psixolog D.B. Elkonin boshlang'ich maktab yoshida tengdoshlar bilan muloqot bolaning shaxs sifatida shakllanishida muhim omil ekanligini ta'kidlagan (Elkonin, 1974). Uning fikriga ko'ra, aynan shu davrda bolalar o'zaro hamkorlik qilish, jamoada ishlash va umumiy qoidalarga amal qilishni o'rganadilar. Agar bola tengdoshlari bilan samarali muloqot qila olmasa, bu uning o'ziga bo'lgan bahosiga ham ta'sir qilishi mumkin.

Ijtimoiy moslashuv jarayonida o'qituvchi bilan munosabat ham muhim rol o'ynaydi. Birinchi sinf o'quvchilari uchun o'qituvchi ko'pincha katta avtoritet hisoblanadi. O'qituvchining munosabati bolaning maktabga bo'lgan munosabatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Agar o'qituvchi bolaga mehribon va qo'llab-quvvatlovchi tarzda munosabatda bo'lsa, bola o'zini sinfda erkinroq his qiladi va maktab muhitiga tezroq moslashadi.

Shuningdek, maktabga moslashish jarayonida bolaning individual psixologik xususiyatlari ham muhim rol o'ynaydi. Har bir bolaning temperament tipi, xarakteri, muloqotga kirishish darajasi va emotsional barqarorligi turlicha bo'ladi. Shu sababli ayrim bolalar yangi sharoitga tez moslashsa, boshqalari uchun bu jarayon ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Pedagog va psixologlar bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlashi muhim hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, birinchi sinf o'quvchilarida maktabga moslashish jarayoni emotsional va ijtimoiy jihatdan murakkab bosqich hisoblanadi. Bu davrda bolalarda qo'rquv, tashvish, emotsional beqarorlik, o'ziga ishonchsizlik yoki tengdoshlar bilan muloqotdagi qiyinchiliklar kuzatilishi mumkin. Shu sababli ota-ona, o'qituvchi va maktab psixologining hamkorligi bolaning maktab hayotiga muvaffaqiyatli moslashishida muhim rol o'ynaydi. Agar bolaga to'g'ri psixologik yordam va qo'llab-quvvatlash ko'rsatilsa, u maktab muhitiga tez moslashadi va o'quv faoliyatida faol ishtirok eta boshlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Vygotskiy L.S. Psixologiya razvitiya rebenka. Moskva: Eksmo, 2016.
2. Elkonin D.B. Psixologiya obucheniya mladshego shkolnika. Moskva: Pedagogika, 1974.
3. Nemov R.S. Psixologiya. Kniga 2. Psixologiya obrazovaniya. Moskva: Vlados, 2010.
4. Bojovich L.I. Lichnost i yeye formirovaniye v detskom vozraste. Moskva: Prosveshcheniye, 2008.